

DREAM OF A DEVELOPED INDIA AND KANNADA LITERATURE

Mallikarjunaiah M. T.

Lecturer GFGC Tumkur

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

In the humanities, linguistics is also a branch. Literature also comes in the line of media of expression, such as art, music, dance, acting, etc. When a human being gives a tangible form to his thoughts, feelings, experiences, and sensations, it emerges as literature. The creator of literature not only has the responsibility and urgency to express his ideas and dreams, but also to make predictions. A writer or an author is an integral part of this society. Therefore, he puts into writing the vision he has seen, the experience he has had, and the thoughts of his dreams.

Just like a writer of other Indian languages, a writer of the Kannada language also wants to change his society, his region and his country. As the saying goes, 'Writing is a weapon of thought and change', from the ancient poet Pampa to the great poet Kuvempu, and even the recent contemporary writers, they have touched upon the happenings of their times.

There is no India of the twenty-first century like British India. It is maintaining its identity and growing. It is taking steps towards becoming a developed country. It is making its mark on the world map in most fields.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕನಸು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಎಂ. ಟಿ.

ತುಮಕೂರು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಮಾನವಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಟನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆ, ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರ್ಮಾತೃವಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ-ಕನಸನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಗಾಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜವಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಕೂಡ

ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕ ಈ ಸಮಾಜದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಕಂಡ ನೋಟ, ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬರಹ ರೂಪಕ್ಕೆಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಭಾರತೀಯ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಲೇಖಕ ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಲೇಖಕ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಮಾಜ, ತನ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ತನ್ನ ದೇಶದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. 'ಲೇಖನಿ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಸ್ತ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕುವೆಂಪು ವರೆವಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಲೇಖಕರವರೆವಿಗೂ ತನ್ನ ಸಂದರ್ಭದ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟೀಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಭಾರತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗುವಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ - ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಸಾಹಿತಿಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಪಂದನೆ

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ೨೦೪೭ ಎಂದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ೨೦೪೭ ಎಂದರ್ಥ. ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿಕಂಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ. ೨೦೨೨ ರಿಂದ ೨೦೪೭ ರವರೆಗಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ), ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧರಿತ, ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಭಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆಟಕುವ ಆರೋಗ್ಯ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರವಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಭಲೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಭಲತೆ ನೀಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಕೃಷಿಕರ ಆಧಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೂಲಕ ಸಭಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ - ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ

೨೦೧೭ ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು ಒಂದು ಶತಮಾನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದರೆ ೧೯೪೭ ರಿಂದ ೨೦೧೭ ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಬಹುಮುಖ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಜನಾಂಗವನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೭ ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು

'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ -೨೦೧೭' ಸಾಕಾರಗೊಂಡು, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುವುದು ಇದರ ಮೂಲಭೂತ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಯುವಕರು, ಬಡವರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮತ್ತು ರೈತರು. ಭಾರತದ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತವು ಶೂನ್ಯ ಬಡತನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು, ಕೈಗೆಟಕುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯಸೇವೆ, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗ ಲಭ್ಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ-೨೦೧೭ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾಹಿತಿ, ಲೇಖಕ - ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಸುಧೇಂದ್ರರ ಕತೆಗಳು

ಕತೆಗಾರ ವಸುಧೇಂದ್ರರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೀಮೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕನ್ನು ತಮ್ಮ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಗರೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ 'ಯುಗಾದಿ', 'ಕ್ಷಿತಿಜ ಹಿಡಿಯ ಹೊರಟವರು' ಇತ್ಯಾದಿ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ 'ಕ್ಷಿತಿಜ ಹಿಡಿಯ

ಹೊರಟವರು'ಎನ್ನುವ ಕತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಬೃಹತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಸಾಪ್ಲವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಪ್ಲವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದಣಿವರಿಯದ ಬದುಕಿನ

ರಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಕ್ಷಿತಿಯದು. ಮೋಹನ ಎಂಬ ಅನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂಬಳಕೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟತ್ತೆದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪಾದನೆಯಿದೆ. ಆದರೂ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸ, ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅದು ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವ ದಾವಂತ. ಈ ದಾವಂತದಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣದಿಗಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಕೆಯನ್ನು ಕಾಡಿದಿರದು.

'ಕ್ಷಿತಿಜ ಹಿಡಿಯ ಹೊರಟವರು' ಎಂಬ ಕತೆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಿತಿ ಎರಡು ಕ್ಷಿತಿಜ ಕ್ಷಿತಿ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿ ಎಂದರ್ಥ, ಎಂತಹವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತ. ಕ್ಷಿತಿಜ ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದುದು, ದಿಗಂತ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಆಕಾರ ಎಂಬರ್ಥಗಳಿವೆ.

ಸಾಪ್ಲವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬದುಕೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕತೆಗಾರರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದಾಸೆಯಿಂದ ಅದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋದರೆ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸೀಮಿತ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂತಹವು ಎಂಬ ಅರಿವು ಓದುಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜು ಐ.ಟಿ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವುಳ್ಳವರು. ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಪ್ರಪೋಜಲ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ದಾವಂತ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುವ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಉದ್ಯೋಗ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಈತ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಚನಾಕ್ಕಾಗಿ ಎಡಗೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗ ಊನವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ಲವೇರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕಂಪ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೈ ಊನವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ರಾಜು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಬಾಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯೇನೋ ಇವೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ-ಯುಕ್ತಿ ಎರಡು ಇವೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಈ ಕತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ನಲುಗುವ ಅದಮ್ಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ನಗರೀಕರಣದ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು. ಹೀಗೆಯೇ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳರು ತಮ್ಮ ಬಂಡಾಯ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಷಹರದ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ಈ ಕತೆಯ ವಸುಧೇಂದ್ರರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, 'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊಂಪು ಹತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕ್ರೂರ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು(ಕ್ಷಿತಿ) ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತರ ನಂತರವೇ ಮನೆ ಸೇರುವ ದಿನಚರಿ! ನಗರೀಕರಣದ ದಾವಂತದ ಬದುಕಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ 'ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬೇಸರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ರಾತಿ ಒಂಭತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಟ್ಟು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಲಾರಿಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಲಾರಿಗಳ ಗಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನಿಟ್ಟು, ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹತ್ತಿರದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಬದಿ ಬ್ರೂಕ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವರೆಗೆ, ಆ ಬದಿ ಮಾರತ್‌ಹಳ್ಳಿಯ ಬಜಾರದವರೆಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ಚಲಿಸದೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೆಳಗಿನ ಇಷ್ಟುದ್ದದ ರೇಖೆಯನ್ನು ನೋಡಿ 'ವಂಡರ್‌ಫುಲ್' ಎಂದು ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ನಗರದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು, ಅವರ ದಾವಂತವನ್ನು, ಈ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು, ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುವ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು-ಮಕ್ಕಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಷಿತಿಗೂ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ವಾಹನದ ಡ್ರೈವರ್‌ಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಜಗಳವಾಗಿ, ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಪರಪ ಬಾರಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ 'ಅಪ್ರೈಜೈಲ್' ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಜ್ಞಾಧಾರರು ಹಾಗೂ ವಿಧೇಯರು ಆಗಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ, ನಗರೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು-ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ: ದೇಶದ ಆಡಳಿತಾಂಗ, ದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ, ತನ್ನ ದೇಶದ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉದಾತ್ತವಾಗಬೇಕೆಂಬ ದ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ, ಮಹಿಳೆಯರು,

ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಮಾನತೆ, ಮಾನವತೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಬಯಸುವ ಲೇಖಕ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜದ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕತೆ, ಕಾವ್ಯ, ಕಾದಂಬರಿ, ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೇಶದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಕೃತಿಗಳು:

1. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಮತ್ತು ವೈ.ಎಸ್. ರಾಜನ್ ೨೦೦೬ ಭಾರತ - ೨೦೨೦ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾಣೈ ವಾಸನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
2. ಅಶೋಕ ಟಿ.ಪಿ. ೨೦೨೦ ದೇವನೂರು ಕಥನ ಅಭಿನವ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
3. ಆಮೂರ ಜಿ ಎಸ್ ೨೦೦೬ ಕನ್ನಡ ಕಥನ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಕಾದಂಬರಿ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
4. ಅಶೋಕ ಟಿ.ಪಿ. ೨೦೧೨ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೆಗ್ಗೋಡು
5. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಂ.ಎಂ. ೨೦೦೨ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
6. ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ, ೨೦೦೨ ಶತಮಾನದ ಸಣ್ಣಕತೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ
7. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಗ್ರಹಾರ ೨೦೦೬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಥನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು
8. ಕುರ್ತುಕೋಟೆ ಕೀರ್ತಿನಾಥ ೨೦೦೨ ಯುಗಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ, ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಧಾರವಾಡ
9. ಕೋದಂಡರಾಮ ಎಸ್ ಕೆ ೧೯೯೬ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಮೈಸೂರು
10. ಗೋವಿಂದರಾಜ ಗಿರಡ್ಡಿ, ೨೦೦೯ ಕಲ್ಪಿತ ವಾಸ್ತವ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ